

УЎТ: 631.8/633.11+633.15

**МАККАЖЎХОРИ ЕТИШТИРИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН МИНЕРАЛ
ЎЎИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТУПРОҚ ОЗИҚА БАЛАНСИГА
ТАЪСИРИ**

Муйдинов Хошимжон Гуломович, доцент

e-mail: xoshimjonmuydinov@gmail.com

Жўраев Рахматилло Махситали ўғли, тадқиқотчи

e-mail: rakhmatillo9596@mail.ru

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти

**ВЛИЯНИЕ НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ КУКУРУЗЫ НА БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ ПОЧВЫ**

Хошимжон Гуломович Муйдинов, доцент

e-mail: xoshimjonmuydinov@gmail.com

Жўраев Рахматилло, соискатель

e-mail: rakhmatillo9596@mail.ru

Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация: Фарғона водийсида тарқалган оч тусли бўз тупроқларда кузги буғдой етиштиришда турли меъёрларда минерал ўғитлар қўлланилган ҳамда издош экин такрорий маккажўхори парваришланиб, унга илмий асосда минерал ўғитлар меъёрларини белгилаш ишлаб чиқилган. Натижада тупроқ унумдорлигини сақланиши ва нисбатан ортиши ҳисобига келгусида экиладиган (сабзаёт, полиз, картошка, гўза ва ҳоказо) экинларни етиштиришда ўғит қўллаш меъёрларини камайтириш ва пировард натижада сезиларли юқори иқтисодий рентабелликка эришилган.

Таянч сўзлар: оч тусли бўз тупроқлар, унумдорлик, маъдан ўғит меъёрлари, кузги буғдой, маккажўхори.

Annotation: Mineral fertilizers were used in different norms for the cultivation of winter wheat in the Ferghana Valley, as well as for re-maize, and on a scientific basis, the normalization of mineral fertilizer norms was developed. As a result, due to the preservation and relative increase in soil fertility, the reduction of fertilizer application rates in the cultivation of future crops (vegetables, sugar cane, potatoes, cotton, etc.), and, as a result, a significantly higher economic profitability has been achieved.

Key words: light gray soils, fertility, norms of mineral fertilizers, winter wheat, corn.

Қишлоқ хўжалик экинларидан олинадиган ҳосилнинг кўлами ва сифати кўп жиҳатдан ўсимлик, тупроқдаги озиқа заҳиралари ҳамда маъдан ўғитлар ўртасидаги муносабатга боғлиқ бўлади. Маъданли ўғитларни қўллаб юқори ҳосилдорликка эришиш билан бирга, уларни экинлар учун энг самарали меъёрларини белгилаш ва ушбу меъёрлар орқали тупроқ унумдорлигини сақлаш ҳамда ошириб бориш мамлакат қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган ислохотларнинг асосий вазифаларидан биридир.

Ҳозирда республикамизда фермер хўжаликлари томонидан алмашлаб экиш талабларига амал қилинмасдан, экин турларини кетма-кет экишда кўпол хатоликларга йўл қўйилаётган ҳолатлар анчагина. Шу билан бирга қисқа ротацияли алмашлаб экиш тизимларида экинларни озиқлантиришнинг илмий асосланган тавсиялари етарли эмаслиги тупроқ унумдорлигини камайиб боришига олиб келмоқда.

Фарғона водийси жойлашган умумий майдон 1843,3 минг гектардан иборат бўлиб, шундан 702,4 минг гектари суғориладиган деҳқончиликда фойдаланилиб келинмоқда. Ушбу майдонларнинг қарийб ярми суғориладиган бўз тупроқлар зонасига тўғри келади, аҳоли жон бошига эса ҳозирда 0,13 гектарга яқин майдон тўғри келмоқда.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдой ҳамда такрорий экин маккажўхори ўсимликлари иштирокида қуйидаги тизим асосида дала тажрибалари ўтказилди.

1-жадвал.

ТАЖРИБА ТИЗИМИ

ФОНлар	Экин турлари						
	Кузги буғдой			Вариантлар тартиби	Маккажўхори		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
I	120	80	60	1	120	80	60
				2	180	120	90
				3	240	160	120
II	180	120	90	4	120	80	60
				5	180	120	90
				6	240	160	120
III	240	160	120	7	120	80	60
				8	180	120	90
				9	240	160	120

Тажриба тизимидан кўришиб турибдики, уч хил ўғит меъёларида озиклантирилган кузги буғдойдан кейин такрорий экин сифатида маккажўхорини озиклантиришнинг яратилган фонлар кесимида ҳамда барча вариантлар ичидан энг самарали ўғитлаш меъёрлари аниқланди.

Тадқиқотлар олиб боришнинг мақсади Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида қисқа навбатлаб экиш тизимида кузги буғдой, такрорий экинлар маккажўхори ва мошда қўлланилган маъдан ўғит меъёрларининг тупроқ унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат. Шу мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда дала тажрибалари замон ва макон тамойили асосида (уч йил мобайнида ҳар йили янги далада) ўтказилган.

Тажриба ўтказиш, фенологик кузатув, тупроқ ва ўсимлик намуналари олиш «Методика Государственного сорта испытания сельскохозяйственных культур» (1964) ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (2007) қўлланмаларига асосан ўтказилди.

Тупроқ намуналаридаги чиринди, NPK умумий ва ҳаракатчан турлари миқдорлари «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963) ва «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» (1977) усулномаларига биноан амалга оширилган.

Кузги буғдойда қўлланилган N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларининг сўнгги (I-ФОН) таъсирида маккажўхорида яна шу меъёрлардаги ўғитлар қўлланилганда тупроқнинг 0-30, 30-50 ва 50-70 см ли қатламларида нитратли азот миқдорлари мутаносиб равишда 13,2; 11,0 ва 9,1 мг/кг ни ташкил этган ҳолда ҳаракатчан фосфор 27,1 ва 19,0 мг ни, алмашинувчи калий эса 160 ва 150

мг/кг га тенг бўлганлиги аниқланган. Бу кўрсаткичлар дастлабки ҳолатидан (2008 йил) тупрокни ҳайдов қатламида 0,9; 0,3 ва 5,0 мг/кг га камайганлиги кузатилган. Бу ҳолат кузги буғдойда ва ундан кейин экиладиган такрорий экин маккажўхорида юқоридаги меъёрларда маъдан ўғитларни қўллаш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва экинлардан юқори ҳосил олиш учун етарли эмаслигини кўрсатади.

I-ФОНда маккажўхорида маъдан ўғитлари N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га меъёрларда қўлланилган 2-вариантда юқоридаги кўрсаткичлар (0-30 см да) мутаносиб равишда 16,2; 28,1 ва 162 мг/кг ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатидан 2,1; 1,3 мг/кг юқори ва 3,0 мг/кг кам бўлганлиги таҳлил қилинган бўлса, бу кўрсаткичлар 1-вариантниқига нисбатан эса 3,0; 1,0 ва 2,0 мг/кг га ортиқроқдир. Бу ҳолатни таҳлил этадиган бўлсак, кузги буғдойда ўғитларни N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га, маккажўхорида эса N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га меъёрларда қўлланилганда тупроқдаги озика унсурларини ҳаракатчан шаклларида дастлабки ҳолатига яқин ҳолда сақлашга эришиш мумкин бўлади.

Маъдан ўғитлари N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га меъёрларда қўлланилган 3-вариантда тупроқ қатламларига мутаносиб равишда N-NO₃ микдори 17,1; 12,1 ва 10,1 мг/кг ни, P₂O₅ -28,9 ва 15,4 мг/кг ни ҳамда K₂O эса 163 ва 148 мг/кг ни ташкил этган ҳолда дастлабки кўрсаткичларидан (ҳайдов қатламида) 3,0; 2,1 мг/кг га юқори ва 2,0 мг/кг га (K₂O) камроқ бўлганлиги аниқланган.

Демак, кузги буғдойда маъдан ўғитлари N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилгандан кейин ҳосил бўлган ФОНда маккажўхорида N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га меъёрларида қўлланилгандагина тупроқда озика унсурларини ҳаракатчан шаклларида мақбул ҳолатда сақланиши кузатилади. Бу эса маккажўхори ҳосилдорлигида ҳам намоён бўлади.

Кузги буғдойда маъдан ўғитлари N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га меъёрларда қўлланилгандан кейин яратилган II-ФОНда маккажўхоридан N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилган 4-вариантда олинган кўрсаткичлар I-ФОНнинг N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га меъёрларда қўлланилган (2) вариант натижаларига яқин бўлганлиги кузатилиб, ҳайдов қатламида нитратли азот микдори 16,1 мг/кг, фосфор 26,1 мг/кг ва алмашинувчи калий эса 165 мг/кг ни ташкил этганлиги аниқланган. Демак, бу охирги кўрсаткичлар 2-вариантниқига нисбатан 0,1; 0,0 ва 3,0 мг/кг га фарқланди холос. Бу эса II-ФОНда ҳам маъдан ўғитларини N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўллаш етарли эмаслигидан далолат беради.

Таҷрибада нисбатан озикланиш шароитлари кузги буғдойда ҳам, такрорий экин маккажўхорида ҳам маъдан ўғитлари N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га меъёрларда қўлланилганда (II-ФОН, 5-вариант) яратилиши кузатилган. Бу

вариантда тупроқни ҳайдов қатламида (маккажўхоридан кейин) нитратли азот миқдори 19,1 мг/кг ни, ҳаракатчан фосфор 29,0 мг/кг ни ва алмашинувчи калий 166 мг/кг ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатидан мутаносиб равишда 0,9; 0,2 мг/кг га юқори ва K_2O 4,0 мг/кг га кам бўлганлиги таҳлил қилинган. Демак, нитратли азот билан ҳаракатчан фосфор миқдорлари 2008 йил кузида олинган намуналардагидек миқдорда сақланиб қолган ҳолда алмашинувчи калий миқдори камайганлиги аниқланган. Бундан хулоса қилиб айтиш мумкинки, кузги буғдой ва маккажўхори экинларида қўлланиладиган маъдан ўғитларни суммаси (йиғиндиси) $N-360$; P_2O_5-240 ; K_2O-180 кг/га га тенг бўлиши керак экан, чунки бошқа вариантларда $N-120$; P_2O_5-80 ; K_2O-60 кг/га+ $N-240$; P_2O_5-160 ; K_2O-120 кг/га қўлланилганда ҳам мувозанат шунга яқин бўлганлиги кузатилган. Мана шу II-ФОНда маъдан ўғитлари $N-240$; P_2O_5-160 ; K_2O-120 кг/га меъёрларда қўлланилганда озиқа унсурларини ҳаракатчан шаклларида миқдорлари тупроқнинг ҳайдов қатламида мутаносиб равишда 20,5; 29,0 ва 168 мг/кг ни ташкил этдики, бу кўрсаткичлар дастлабкидан 2,3; 0,2 мг/кг юқори ва 2,0 мг/кг га камроқдир. Бир ҳолатни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, одатда маккажўхори ўсимлиги оралиқ экин сифатида экиладими ёки такрорийми, барибир тупроқдан кўп миқдордаги озиқ унсурларини олиб чиқиб кетади. Ундан кейин экиладиган экинларда ўғитларни юқори меъёрларда қўллаш кераклиги кўпгина тадқиқотларда аниқланган. Бу фикрни исботини яна бизни тажрибаларда – кузги буғдойда $N-240$; P_2O_5-160 ; K_2O-120 кг/га меъёрларда қўлланилиб яратилган ФОН мисолида ҳам кўриш мумкин бўлади. Бу III-ФОНда маккажўхорини мақбул озиқланиши учун $N-120$; P_2O_5-80 ; K_2O-60 кг/га меъёрларда қўлланилиши етарли бўлдики, ундан кейин тупроқда қолган нитратли азот миқдори дастлабки ҳолатидан 0,1 мг/кг га, фосфор 0,7 мг/кг га ва калий 14 мг/кг га камайганлиги аниқланган.

Бу ФОНда маъдан ўғитлари юқори меъёрларда, яъни, $N-240$; P_2O_5-160 ; K_2O-120 кг/га қўлланилган (9) вариантда $N-NO_3$ миқдори (0-30 см да) 22,5; P_2O_5 – 28,2 ва K_2O – 120 мг/кг ни ташкил этиб, дастлабкидан 0,3; 0,5 мг/кг га ортиқроқ ва 10 мг/кг га камроқ бўлган. Демак, маъдан ўғитлар ҳар иккала экинда ҳам юқори меъёрларда қўлланилганда тупроқдаги калий мувозанати қониқарсиз эканлиги аниқланган.

Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида бозор иқтисоди ва деҳқончиликнинг жадал агротехнологияларида тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, экинлардан юқори ва сифатли дон ва пичан (кўк масса) ҳосилларини олиш учун кузги буғдойда маъдан ўғитларини $N-180$; P_2O_5-120 ; K_2O-90 кг/га, такрорий экин маккажўхорида $N-180$; P_2O_5-120 ; K_2O-90 кг/га меъёрларда қўллаш тавсия этилади.

Фермер хўжалиklarининг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда кузги буғдойда маъдан ўғитлар N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га меъёрларда қўлланилганда такрорий экин маккажўхорида N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га, кузги буғдойда N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га меъёрларда қўлланилганда эса маккажўхорида N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га маъдан ўғитлари қўлланилиши нисбатан юқори дон ва кўк масса ҳосили олиниши билан бирга тупроқ унумдорлиги кескин камайишига йўл қўймайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.-Тошкент, 2007. -180 б.
2. “Методы агрохимических анализов почв и растений” (157; 228-б)
3. Ибрагимов Н.М., Мирзаев Л.А., Гофуров Д.У. Кузги буғдойда қўлланилган турли меъёрдаги азотли ўғитларнинг тупроқдаги нитрат шаклидаги азот ва дон ҳосилига таъсири. Республика илмий-амалий конференция тўплами, Тошкент, 2011 й. 75-77 б.
4. Исақов В.Ю., Юсупова М.А. Қум даҳаларининг мелиоратив ҳолати ва ўзгариши.